

ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДОНГУ

Сафонов А. И., Калинина Ю. С.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет», e-mail: andrey_safonov@mail.ru, yu.kalinina91@mail.ru

Аннотация. Сафонов А. И., Калинина Ю. С. Внедрение научных разработок по озеленению в образовательный процесс ДонГУ. Содержится информация о конкретных научных разработках студентов кафедры ботаники и экологии Донецкого государственного университета по тематическому направлению оптимизации окружающей среды посредством технологий ландшафтной архитектуры и фитодизайна. Представлен результат сотрудничества с учёными Донецкого ботанического сада в качестве руководителей выпускных квалификационных работ в направлении озеленения населенных мест.

Ключевые слова: Донбасс, оптимизация техногенной среды, ландшафтная архитектура, выпускная квалификационная работа, высшее образование.

Abstract. Safonov A. I., Kalinina Yu. S. Implementation of scientific developments on landscaping into the educational process of Donetsk State University. Contains information about specific scientific developments of students of the Department of Botany and Ecology of Donetsk State University in the thematic direction of optimizing the environment through technologies of landscape architecture and phytodesign. The result of collaboration with scientists from the Donetsk Botanical Garden as supervisors of final qualifying works in the direction of landscaping of populated areas is presented.

Keywords: Donbass, optimization of the technogenic environment, landscape architecture, final qualifying work, higher education.

Система подготовки кадров, как одна из формализованных задач современного высшего образования, предусматривает обязательное выполнение научно-исследовательской работы студентами по тем направлениям, которые считаются актуальными и востребованными в регионе [1]. Для антропогенно трансформированного Донбасса обучение студентов в ботанико-экологическом направлении (реализации образовательной функции) традиционно является ключевым в решении многочисленных задач по оптимизации окружающей среды.

Цель работы – обобщить имеющиеся результаты исследовательских работ студентов кафедры ботаники и экологии Донецкого государственного университета, выполняемых под руководством в первую очередь ведущих научных сотрудников Донецкого ботанического сада (ДБС). Все имеющиеся научные разработки рассмотрены в действующей перспективе как объект методической и дидактической функции при осуществлении образовательной деятельности в университете: при проведении профориентационных мероприятий со школьниками и студентами младших курсов, при подготовке выпускных квалификационных работ [4] и их внедрении в производственную деятельность, а также при чтении специализированных курсов кафедры ботаники и экологии в ДонГУ.

Все технологические внедрения науки и практики направлены на обеспечение благоустройства и системы жизнедеятельности [2], что в полной мере актуально для регионов с высоким уровнем антропогенной нагрузки на среду. При этом научные достижения и открытия должны находить своё отражение в образовательном процессе, в компетентной популяризации имеющегося специализированного материала [6].

Учитывая крайне тяжёлое состояние биологического факультета ДонГУ за период военных действий с 2014 г. по настоящее время, полную консервацию учебного корпуса с 2022 г. в результате обстрелов, вынужденное проведение образования в дистанционном формате, возникает необходимость использования всех доступных способов организации в получении практических навыков студентов, проходящих специализацию на кафедрах факультета. Для студентов кафедры ботаники и экологии наиболее целесообразной формой выполнения полноценной научной работы по технологиям озеленения, ландшафтного проектирования и фитодизайна является база научно-исследовательского института федерального уровня – Донецкого ботанического сада. Все годы военных событий в Донбассе

руководство производственных практик и научных работ студентов осуществляли ведущие научные сотрудники ДБС на правах совместителей в ДонГУ: профессор А.З. Глухов, доценты С.А. Приходько, А.В. Николаева. Благодаря их самоотверженной работе, многие поколения студентов-выпускников получили уникальный опыт выполнения исследовательской темы в академическом учреждении с полноценными лабораториями, материально-техническим оснащением для организации научно-образовательной деятельности по специализации. Сотрудники ДБС на протяжении многих лет являются председателями государственной аттестационной комиссии на биологическом факультете, в том числе и как представители из числа работодателей для выпускников-биологов и экологов: директор ДБС С.А. Приходько, главные научные сотрудники А.З. Глухов и В.М. Остапко, старшие научные сотрудники Л.В. Митина и Д.В. Сыщиков.

Особое место в образовательной деятельности профильного назначения на кафедре ботаники и экологии занимают авторские специализированные дисциплины, которые внедрены в образовательный процесс вуза на основании собственных достижений и опыта ведения научной работы. Профессором А.З. Глуховым ведутся дисциплины по интродукции растений, промышленной ботанике, современным проблемам биологии, современным проблемам экологии и природопользования, методологии и методам научной деятельности, фитоэргономике, функциональной ботанике. Директором ДБС, доцентом, старшим научным сотрудником С.А. Приходько за годы работы в ДонГУ предложены авторские дисциплины по цветоводству и садово-парковому ландшафту для бакалавров, растительным ресурсам для чтения в рамках магистерской программы по биологии. Заместитель директора ДБС, доцент А.В. Николаева разработала и внедрила в практику образовательной деятельности специализированные курсы по фитодизайну и ландшафтной архитектуре, фитодизайну интерьера, общую дисциплину по большому практикуму и методике биологического эксперимента в школе. Все перечисленные дисциплины относятся к системе подготовки кадров и обеспечении научной деятельности в тематическом направлении по озеленению, ландшафтной архитектуре. На протяжении четырех последних лет доцент кафедры ботаники и экологии ДонГУ Т.В. Демьяненко успешно ведёт общие и специализированные курсы по ландшафтной архитектуре и ботанике на правах совместительства в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.

Ежегодно кафедра ботаники и экологии ДонГУ выпускает 8-15 бакалавров и до 10 магистров по дневной форме обучения. Выполняемые студентами выпускные квалификационные работы как правило группируются по комплексным темам кафедры, например, по тематике «Флористические и популяционные исследования естественных и искусственных сообществ» (до 15% от общего количества выпускников), «Растения в техногенных условиях Донбасса» (20-30% от выпуска), отдельно представлена комплексная тема «Эстетическая роль растений» (не менее 20% от всех проектов выпускников).

Наиболее успешные работы студентов выполнены под руководством сотрудников ДБС. В качестве примеров выделены следующие темы: «Интродукция поздно цветущих представителей родов *Aster* L. и *Symphotrichum* (L.) G.L. Nesom в Донецком ботаническом саду» (Н.Н. Жук), «Биоэкологические особенности растений семейства *Bromeliaceae* Juss. в коллекции Донецкого ботанического сада» (М.М. Панченко), «Интродукция представителей рода *Hibiscus* в условиях Донецкого ботанического сада» (Н.Н. Покора); «Озеленение детских дошкольных учреждений. Использование экспозиций в образовательном процессе» (С.Д. Васюкова), «Эффективность использования бегоний в фитодизайне» (Ю.В. Знитиняк), «Коллекция представителей семейства *Orchidaceae* в Донецком ботаническом саду» (Л.А. Еременко), «Оценка интродукции представителей рода *Philodendron* Schott и *Syngonium* Schott в Донецком ботаническом саду» (С.И. Качалова), «Биоиндикация состояния атмосферного воздуха городской среды по изменчивости формы листовых пластинок *Acer platanoides* L.» (А.А. Завалий), «Интродукция и селекция *Cydonia oblonga* Mill. в Донецком ботаническом саду» (Ю.В. Гузев), «Оценка интродукции представителей семейства *Asphodelaceae* Juss. в Донецком ботаническом саду» (Ю.В. Пащенко), «Флора Калининского

и Ворошиловского районов города Донецка» (Н.Ю. Безусенко), «Исследование онтогенеза растений видов рода *Mammillaria* Haw. Sp. в условиях оранжерейного комплекса ДБС» (А.И. Низамутдинова), «Биоморфологические особенности видов рода *Rebutia* в коллекции Донецкого ботанического сада» (М.А. Серeda) и др.

Штатными сотрудниками кафедры ботаники и экологи также реализовано несколько научных программ по тематике зелёного строительства [3–5], однако с использованием общедоступных ресурсов городской среды. Также на кафедре реализуется исследовательская работа в рамках инициативной (не имеющей дополнительного финансирования, т.е. в пределах учебной нагрузки преподавателей, выделяемых ставок) научной темы «Ботаника антропогенеза: индикация и оптимизация» с государственной регистрацией (2022–2026 гг.), где терминологический элемент «оптимизация» предусматривает внедрение технологий по комплексному благоустройству в Донбассе с помощью растительных ресурсов.

С 2022 г. в Донецкой Народной Республике активно разрабатывается сеть детских ботанических садов в рамках Всероссийского проекта по одноименной тематике. Более 40 выпускников биологического факультета, работая учителями в школах, подключены к этому процессу. В качестве консультанта от кафедры ботаники и экологи ДонГУ активное участие принимает доцент Т.В. Демьяненко (лекции, консультации на местах в тесном сотрудничестве с кафедрой зоологии и экологии, совместные фенологические наблюдения и контроль правильности их выполнения). Наиболее успешным проектом на начало 2024 г. является научно-исследовательская работа студента И.В. Стадникова «Опыт создания детского ботанического сада, на примере ТЭЦ Эдельвейс» под руководством профессора А.З. Глухова. Благодаря в том числе обеспечению посадочным материалом и консультациям научного сотрудника кафедры биофизики А.О. Елизарова, работа И.В. Стадникова в 2024 г. была удостоена первого места на Республиканском студенческом конкурсе по интегрированному тематическому направлению «Науки о жизни» в номинации «Образовательные технологии в науках о жизни».

Все перечисленные темы и разработки являются частью образовательной деятельности и используются в процессе консультации школьников, обучения студентов, проведения мероприятий по профильной переподготовке кадров в Донецком государственном университете.

1. Авраимова Т. В. Экологические разработки в Донбассе: библиографический учёт и популяризация научных исследований / Т.В. Авраимова, А.И. Сафонов // Научные и технические библиотеки. – 2023. – № 3. – С. 30-42.
2. Жуков К. О. Качество окружающей среды городских территорий как показатель устойчивого развития / К.О. Жуков, С.А. Епринцев // Региональные геоэкологические исследования: Сборник научных статей. – Воронеж: АртПринт", 2022. – С. 62-66.
3. Мозговенко К. А. Зеленая архитектура промышленно развитого Донецка: эстетика, комбинаторика стилей / К.А. Мозговенко // Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». – 2023. – Т. 1, № 15. – С. 85-90.
4. Образовательные технологии подготовки биологов специализации по садово-парковому дизайну в Донецком национальном университете / А.И. Сафонов, А.З. Глухов, С.А. Приходько и др. // Проблемы и перспективы развития современной ландшафтной архитектуры: Матер. Всерос. научн.-практич. конф. – Симферополь: Ариал, 2017. – С. 73-75.
5. Пчеленко О. В. Эстетическая ценность некоторых видов природной флоры в антропогенно нарушенной среде / О.В. Пчеленко // Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». – 2018. – Т. 1, № 10. – С. 83-88.
6. Солтани Г. А. Использование растительных ресурсов ботанических садов для проведения эколого-просветительских мероприятий / Г.А. Солтани // Ботанические сады в современном мире. – Том выпуск 4, 2023. – С. 123-125.